

УДК 551.583

Изменение климата в Челябинской области за последние десятилетия

В.И. Путьтин, научный сотрудник

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Аннотация. В 1961-2020 гг. отмечено потепление климата во всех зонах Челябинской области: в северной лесостепи – на 1,45°C, в степной зоне – на 1,35°C, в горнолесной зоне – на 1,21°C, в южной лесостепи – на 1,12°C, в окрестностях Верхнеуральска – на 0,90°C, тогда как изменение количества осадков неоднозначное. В степной зоне годовое количество осадков снизилось на 39,3 мм, в южной лесостепи – на 15,7 мм, в горнолесной зоне – на 13,2 мм, в то время как в северной лесостепной зоне этот показатель увеличился на 25,4 мм, а в Верхнеуральске практически не изменился (+1,7 мм).

Ключевые слова: изменение климата, температура воздуха, сумма осадков, ускорение температуры воздуха.

Climate change in the Chelyabinsk region over recent decades

V.I. Putyatin, researcher

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. In 1961-2020 climate warming was noted in all zones of the Chelyabinsk region: in the northern forest-steppe – by 1.45°C, in the steppe zone – by 1.35°C, in the mountain forest zone – by 1.21°C, in the southern forest-steppe - by 1.12°C, in the vicinity of Verkhneuralsk – by 0.90°C, while the change in precipitation is ambiguous. In the steppe zone, annual precipitation decreased by 39.3 mm, in the southern forest-steppe – by 15.7 mm, in the mountain forest zone – by 13.2 mm, while in the northern forest-steppe zone this figure increased by 25.4 mm. and in Verkhneuralsk practically did not change (+1.7 mm).

Keywords: climate change, air temperature, precipitation amount, air temperature acceleration.

Введение. В настоящее время получены убедительные доказательства, того что мы живем в эпоху глобального изменения климата на нашей планете [1-3]. Глобальное потепление оказывает непосредственное влияние на аграрное производство России и может иметь как позитивные, так и негативные последствия [4-5]. В целях минимализации возможного ущерба и эффективного использования положительных сторон потепления ученые ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН оценили степень влияния глобального потепления на климат Уральского региона [6-8].

Целью данной работы является анализ климатических изменений на территории Челябинской области за период 1961-2020 гг.

Материал и методы. Объект исследований – метеорологические данные пяти метеостанций Челябинской области. Обработка данных и нахождение закономерностей в динамике отдельных показателей проводились в программе Excel с использованием методов динамического моделирования [9].

Результаты и их обсуждение. Анализ агроклиматических показателей за период 1961-2020 гг. показал, что среднегодовая температура воздуха на территории Челябинской области постепенно увеличивается, в то время как годовая сумма осадков изменяется неоднозначно (таблица 1).

За период 1961-2020 гг. климат Южного Урала стал теплее в среднем на $1,21^{\circ}\text{C}$, наиболее существенное его изменение отмечается в северной лесостепи ($+1,45^{\circ}\text{C}$) и в степной зоне ($+1,35^{\circ}\text{C}$). На уровне среднего по области потепление климата в горнолесной зоне ($+1,21^{\circ}\text{C}$) и в южной лесостепи ($+1,12^{\circ}\text{C}$). Наименьшее увеличение среднегодовой температуры воздуха зафиксировано в окрестностях Верхнеуральска ($+0,90^{\circ}\text{C}$). По сравнению с базовым периодом (1961-1990 гг.) потепление климата в Челябинске составило $1,22^{\circ}\text{C}$, в Бредах – $1,13^{\circ}\text{C}$, в Златоусте – $1,01^{\circ}\text{C}$, в Троицке – $0,98^{\circ}\text{C}$, а в Верхнеуральске – $0,63^{\circ}\text{C}$.

Годовое количество осадков в среднем по области изменилось несущественно ($-6,4$ мм). Наибольшее снижение суммы осадков отмечено в степной зоне (на $39,3$ мм), менее существенным оно было в южной лесостепной (на $15,7$ мм) и горнолесной зоне (на $13,2$ мм). Тогда как в северной лесостепи годовое

количество осадков за 1961-2020 гг. увеличилось на 25,4 мм, а вблизи Верхнеуральска практически не изменилось (+1,7 мм). По сравнению с базовым периодом количество осадков в Челябинске в 2011-2020 гг. увеличилось на 24,9 мм, в Верхнеуральске – на 22,4 мм, в Златоусте – на 13,3 мм, в Троицке – на 4,6 мм. И только степной зоне (Бреды) этот показатель уменьшился на 29,2 мм.

Таблица 1 – Изменение агроклиматических показателей на территории Челябинской области за период 1961-2020 гг.

Метеостанция	Базовый период	Среднее за десятилетие						Изменение за период
		1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	
Среднегодовая температура воздуха, °С								
Златоуст	1,19	0,99	1,03	1,56	1,73	2,27	2,20	+1,21
Верхнеуральск	1,16	0,89	1,12	1,46	1,52	1,93	1,79	+0,90
Челябинск	2,34	2,11	2,17	2,74	3,30	3,66	3,56	+1,45
Троицк	2,68	2,54	2,55	2,96	3,13	3,76	3,66	+1,12
Бреды	2,61	2,39	2,44	3,01	3,02	3,83	3,74	+1,35
Среднее	2,00	1,78	1,86	2,35	2,54	3,09	2,99	+1,21
Сумма осадков, мм								
Златоуст	699,8	726,3	672,7	700,5	665,1	664,5	713,1	-13,2
Верхнеуральск	376,6	388,3	337,2	404,5	335,2	374,2	399,0	+1,7
Челябинск	437,5	437,0	424,5	451,1	451,8	476,8	462,4	+25,4
Троицк	389,5	409,8	354,5	404,1	368,9	366,7	394,1	-15,7
Бреды	360,4	370,5	334,9	375,8	372,5	333,3	331,2	-39,3
Среднее	452,8	466,4	424,8	467,2	438,7	443,1	460,0	-6,4

Базовый период – 1961-1990 гг.

Аналогичные закономерности установлены и для вегетационного периода (май-сентябрь). Температура воздуха в период вегетации растений в северной лесостепной зоне за период 1961-2020 гг. увеличилась на 1,50°С, в степи – на 1,49°С, в горнолесной зоне – на 1,24°С, в южной лесостепи – на 1,19°С, а в окрестностях Верхнеуральска – на 0,90°С. По сравнению с базовым периодом средняя температура воздуха в Бредах увеличилась на 1,12°С, в Челябинске – на 1,10°С, в Златоусте – на 1,03°С, в Троицке – на 0,91°С, а в Верхнеуральске – на 0,56°С (таблица 2).

Сумма осадков за вегетационный период на территории Челябинской области в целом имела тенденцию к снижению (на 19,1 мм). Наиболее существ-

венное уменьшение количества осадков зафиксировано в степной зоне – на 41 мм, в южной лесостепи – на 25,2 мм и в горнолесной зоне – на 20,0 мм. В северной лесостепи снижение суммы осадков за период вегетации составило 11,9 мм, а вблизи Верхнеуральска этот показатель незначительно увеличился (на 2,4 мм). По сравнению с базовым периодом (1961-1990 гг.) количество осадков за вегетационный период в Бредах во втором десятилетии XXI века снизилось на 35 мм, в Троицке – на 9,5 мм, тогда как в Верхнеуральске, Златоусте и Челябинске этот показатель увеличился – на 15,8 мм, 5,8 и 4,3 мм соответственно.

Таблица 2 – Изменение агроклиматических показателей на территории Челябинской области за период 1961-2020 гг.

Метеостанция	Базовый период	Среднее за десятилетие						Изменение за период
		1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	
Температура воздуха за период вегетации (май-сентябрь), °С								
Златоуст	12,55	12,34	12,48	12,84	12,66	13,47	13,58	+1,24
Верхнеуральск	13,99	13,65	14,07	14,26	14,31	14,46	14,55	+0,90
Челябинск	14,96	14,56	14,99	15,34	15,41	15,94	16,06	+1,50
Троицк	16,00	15,72	16,04	16,23	16,22	16,76	16,91	+1,19
Бреды	16,20	15,83	16,23	16,53	16,20	17,01	17,32	+1,49
Среднее	14,74	14,42	14,76	15,04	14,96	15,53	15,68	+1,26
Сумма осадков за период вегетации (май-сентябрь), мм								
Златоуст	406,4	432,2	375,2	411,7	403,7	388,7	412,2	-20,0
Верхнеуральск	242,4	255,8	204,9	266,4	209,0	229,8	258,2	+2,4
Челябинск	279,6	295,8	253,1	289,9	279,9	292,6	283,9	-11,9
Троицк	241,9	257,6	214,1	254,0	215,3	201,5	232,4	-25,2
Бреды	198,7	204,7	182,6	208,8	206,0	151,3	163,7	-41,0
Среднее	273,8	289,2	246,0	286,2	262,8	252,8	270,1	-19,1
Гидротермический коэффициент Селянинова								
Златоуст	2,12	2,29	1,96	2,10	2,08	1,89	1,98	-0,31
Верхнеуральск	1,13	1,22	0,95	1,22	0,95	1,04	1,16	-0,06
Челябинск	1,22	1,33	1,10	1,24	1,19	1,20	1,16	-0,17
Троицк	0,99	1,07	0,87	1,02	0,87	0,79	0,90	-0,17
Бреды	0,80	0,85	0,74	0,83	0,83	0,58	0,62	-0,23
Среднее	1,25	1,35	1,13	1,28	1,18	1,10	1,16	-0,19

Базовый период – 1961-1990 гг.

Гидротермический коэффициент Селянинова за анализируемый период уменьшился на всей территории Челябинской области (в среднем на 0,19 ед.),

наиболее существенно в горнолесной зоне (на 0,31) и в степи (на 0,23), наименьшее снижение обнаружено в окрестностях Верхнеуральска (на 0,06). По сравнению с 1961-1990 гг. ГТК вегетационного периода в Златоусте во втором десятилетии XXI столетия оказался ниже на 0,14, в Бредах – на 0,18, в Троице – на 0,09, в Челябинске – на 0,06 и только в Верхнеуральске этот показатель увеличился на 0,03 единицы.

Массив данных среднегодовой температуры воздуха по метеостанциям Челябинской области обработали методом прямой магистральной функции следующего типа [9]:

$$Y(t) = Y_0 + Gt,$$

где: $Y(t)$ – теоретическое значение показателя на конкретное время, которое в динамике определяет тенденцию изменения изучаемого признака;

Y_0 – начальное значение изучаемого признака;

G – ускорение признака, показывающее величину изменения изучаемого признака за единицу времени;

t – текущее время.

В результате исследований установлено, что в 1961-2020 гг. ускорение среднегодовой температуры воздуха в Верхнеуральске составляет 0,0182°C, в Троицке – 0,0254°C, в Златоусте – 0,0273°C, в Бредах – 0,0301°C. Наибольшим этот показатель был в Челябинске – 0,0321°C. Это означает, в 1961-2020 гг. темпы потепления климата на Южном Урале (от 0,18 до 0,32°C за десятилетие) оказались в 1,40...4,45 раза выше, чем в 1961-1990 гг. (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика изменения температуры воздуха на территории Челябинской области, °С

Метеостанция	Ускорение (G)				Изменение ускорения (разы)
	1961-1990 гг.	1961-2000 гг.	1961-2010 гг.	1961-2020 гг.	
Златоуст	0,0158	0,0221	0,0301	0,0273	1,73
Верхнеуральск	0,0130	0,0155	0,0210	0,0182	1,40
Челябинск	0,0105	0,0294	0,0359	0,0321	3,06
Троицк	0,0057	0,0154	0,0268	0,0254	4,45
Бреды	0,0163	0,0198	0,0319	0,0301	1,84

Следует отметить, что максимальных значений ускорение среднегодовой температуры воздуха на Южном Урале достигало в период 1961-2010 гг., тогда как за следующие 10 лет темпы потепления климата снизились (в Троице – на 5,5 %, в Бредах – на 6,0 %, в Златоусте – на 10,3 %, в Челябинске – на 11,8 %, в Верхнеуральске – на 15,4 %). По нашему мнению, это свидетельствует о замедлении темпов потепления климата в Челябинской области в 2011-2020 гг. Означает ли это, что начался период глобального похолодания? Объективный ответ на это вопрос даст время.

Заключение. За период 1961-2020 гг. климат Южного Урала стал теплее в среднем 1,2°C, наиболее существенное его изменение отмечается в северной лесостепи (+1,45°C) и в степной зоне (+1,35°C). Несколько ниже этот показатель в горнолесной зоне (+1,21°C) и южной лесостепи (+1,12°C). Наименьшее увеличение среднегодовой температуры воздуха зафиксировано в окрестностях Верхнеуральска (+0,90°C). Годовое количество осадков в степной зоне снизилось на 39,3 мм, в южной лесостепи – на 15,7 мм, в горнолесной зоне – на 13,2 мм. Практически не изменилась годовая сумма осадков в Верхнеуральске (+1,7 мм), а в северной лесостепной зоне этот показатель увеличился на 25,4 мм.

Список литературы

1. **Петухова М. С., Кондратьев М. В.** Изменение климата, сельские территории и сельское хозяйство в Сибири: форсайт-прогноз // ЭКО. 2023. № 8 (590). С. 155-171. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2023-8-155-171
2. **Васильев А. А.** Влияние глобального потепления на климат Южного Урала // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2011. № 4. С. 77-78.
3. **Коршунова Н. Н., Швець Н. В.** Изменение норм основных климатических параметров на территории России за последние десятилетия // Труды Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Мирового центра данных. 2014. № 178. С. 11-24.
4. **Квачантирадзе Э. П., Терехова С. И.** Изменение климата как сигнал обеспечения безопасности сельскохозяйственной деятельности // Международный технико-экономический журнал. 2018. № 6. С. 133-142.
5. **Зейналов А. С.** Экологические и фитосанитарные последствия изменения климата в насаждениях плодовых культур // Успехи современной науки. 2017. Т. 2. № 9. С. 94-100.

6. **Глаз Н. В., Васильев А. А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. № 4 (48). С. 32-39.

7. **Vasiliev A. A., Ufimtseva L. V., Glaz N. V., Nokhrin D. Y.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences. Сер. "International Scientific and Practical Conference "Development of the Agro-Industrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad", DAIC 2020" 2020. P. 05001. DOI: 10.1051/e3sconf/202022205001

8. **Васильев А. А., Нохрин Д. Ю., Глаз Н. В., Гасымов Ф. М. О., Путятин В. И.** Изменение климата на Урале. Челябинск, 2023. 86 с.

9. **Полев Н. А., Юрашев В. В., Шатилов И. С., Замараев А. Г.** Динамическое моделирование при обработке экспериментальных данных // Агрехимический вестник. 2001. № 1. С. 34-36.